

QIYOSLASH MUNOSABATIDA ISHTIROK ETUVCHI FALSAFIY KATEGORIYALAR

Sh.Sh.Dadabayeva

(FarDU katta o'qituvchisi, Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8416224>

Qiyoslash munosabati predmetning sifat va miqdoriy xususiyatlarini ochib beruvchi sifat va miqdor kategoriyasiga mansub bo'lib, ular o'zaro bir – biriga bog'liq bo'lgan falsafiy tushunchalardir. Dastlab, inson tafakkurida narsa yoki hodisaning sifati, keyin esa ularning miqdori aniqlanadi. [2;10-11] Qiyoslash munosabati sifat va miqdor kabi kategoriyalarning sintezi hisoblanib, u miqdor kategoriyasi orqali qiyoslanayotgan obektning teng yoki notengligini, sifat kategoriyasi orqali o'xshash va noo'xshash tomonlarini aniqlashga yordam beradi.[4;18] Demak, qiyoslash munosabatida sifat ushbu jarayonni amalga oshiruvchi asosiy nisbiy ko'rsatkich bo'lib, insonning bilish jarayonidagi dastlabki bosqichi hisoblanadi.

Miqdor narsa va hodisalarda o'lchash, sanash, hisoblash bilan bog'liq belgilar, ulardagi yakkalik va ko'plik holati bo'lib, u qiyoslash munosabati orqali o'z hajmi va darajasini namoyon etuvchi kategoriyadir. Miqdor kategoriyasi ichki va tashqi ko'rinishga ega. Ichki shaklda miqdor sifat bilan bog'liq holda o'zini namoyon etadi. Tashqi miqdor esa hisob ma'nosini ifodalovchi so'zlar orqali ifodalanadi. [1;29]

Qiyoslash munosabatida faqat *sifat* va *miqdor* kabi falsafiy kategoriyalargina emas, balki *aynanlik*, *farqlilik*, *zidlik* va *qarama-qarshilik* kabi kategoriyalar ham ishtirok etadi.

Falsafada aynanlik narsa-hodisa orasidagi bir hillik, umumiylik, ularning o'ziga tengligi va o'zligi, ulardagi invariant va variantlilik munosabatlarida invariant [3;385] sifatida belgilansa, tilshunoslikda u narsa-hodisalar orasidagi bir hil, o'xshash umumiy tomonlar birligi sifatida qaraladi.¹[5;405] Ushbu kategoriyaning qiyoslash munosabatiga bog'liqligi shundaki, ikki ob'ekt qiyoslanganda, dastlab, ularning umumiy tomoni, so'ng farqli belgilariga asoslanadi. Aynan, ularning umumiy tomoniga ega ekanligi, ularning aynanligidir. Masalan,

“Yaxshi fe'lli kishi dushmaning bo'lsa,

Badfe'l do'stdan ko'ra afzalroq erur.” (“Mashriqzamin hikmat bo'stoni”)

Ushbu misolda qiyoslanayotgan ikki ob'ekt shaxs ekanligi ularning umumiy tomoni, ya'ni aynanligidir.

Qiyoslash munosabatida ishtirok etuvchi eng muhim kategoriyalardan biri *farqlilikdir*. Farqlilik bir narsa-hodisada mavjud belgining boshqasida bo'lmasligi, ularga hos va ularni o'zaro ajratuvchi belgi, kuchli va kuchsiz, muhim va nomuhim kabi shakllarga ega aynanlik va zidlik orasidagi oraliq shakldir. [1;29] U aynanlikka ega narsa-hodisalar o'rtasida yuzaga chiqadi.

Narsa-hodisalarning qarama-qarshi tomonlari orasidagi munosabat, bir-birini taqozo etuvchi, ammo o'zaro inkor etuvchi ichki va tashqi shakllarga ega farqlilikning kuchli darajasi *ziddiyat* bo'lib[5;405], qiyoslash munosabatida qiyoslanayotgan ikki ob'ektning o'ta farqliligini ko'rsatishda ishtirok etadi. Masalan,og'zaki nutqda qo'llanuvchi *“xunuk – o'rtacha – chiroyli”* semantik(antonimik) qatorida *hunuk* bilan *o'rtacha* orasidagi munosabatda kuchsiz farqlilikni, *hunuk* bilan *chiroyli* o'rtasida esa kuchli farqlilik – ziddiyat (zidlik) kategoriyasi kuzatiladi.

¹ Бозоров О. Кўрсатилган манба .-Б.49

Barcha narsa-hodisalar o'zining zidiga, qarama-qarshi tomoniga ega bo'lib, biron bir narsa-hodisani o'rganishda ularning qarama –qarshi tomonlari bilan birga qiyoslash muhim. Qarama-qarshilik kategoriyasining *privativ oppozitsiya* (birida mavjud ikkinchisida mavjud emas), *gradual oppozitsiya* (bir umumiy belgining turli darajada bo'lishi), *ekvipolent oppozitsiya* (har hil belgilarga ega ikki ob'ektning munosabati) kabi turlari mavjud.[1;39] Qiyoslash munosabatini vujudga keltiruvchi stilistik vositalardan biri *antiteza* hodisasida ikki fikrni qarama-qarshi qo'yish uchun ushbu kategoriyadan foydalaniladi. Ushbu kategoriyaning antiteza hodisasi sifatida uchrashi *stilistik oppozitsiya* usuli deb yuritiladi.[3;33] Stilistik *oppozitsiyada* ikki qutb ajratilib, biri ikkinchisini inkor etadi, bunda qarama –qarshi qo'yilayotgan ob'ektlar shaxs sifati, narsa-hodisalarning belgisi, shaxsning harakat-holat tarzi asosida namoyon bo'ladi.

Hulosa qilib shuni aytish mumkinki, qiyoslash munosabati ko'p qirrali tushuncha bo'lib, u nafaqat tilshunoslikda, balki boshqa fanlarda ham ko'p olimlar tomonidan o'rganiluvchi, barcha tillarda uchrovchi universal tushunchadir. U sifat va miqdor kabi kategoriyalarning umumlashmasi bo'lib, unda aynanlik, farqlilik, ziddiyat va qarama-qarshilik falsafiy kategoriyalar ham ishtirok etadi.

References:

1. Bozorov O. Tilshunoslikning falsafiy metodologiyasi. Monografiya.-Toshkent.2021.-B.29
2. Bolgarova.R.M.Funksionalno – semanticheskoe pole komparativnosti v ruskom i tatarskom yazykax: Dis. ... d-ra filol. nauk. –10-11s
3. Mamajonov A, Mahmudov U. Uslubiy vositalar.- Farg'ona.1996.-B.33
4. Nikolaeva A.V.Funksionalno- semanticheskoe pole komparativnosti v sovremennom angliyskom yazyke : Dis. ... d-ra filol. nauk. –rostov-na- Donu,2002.-18 s
5. Falsafa. Bakalavriyatning barcha yo'nalishlari uchun darslik. Toshkent:O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti.2006, B.405
6. Falsafa. Qisqacha izohli lug'at.-toshkent:Sharq,2004. – 383b
7. Dadabaeva, S. (2020, December). Comparison approach and its expessor language tools. In *Конференция*.
8. Dadabaeva, S. (2021). Comparative relations and their universal features. *Scientific journal of the Fergana State University*, (1), 25-25.
9. SH, D. S. (2023). Comparative Compound Sentence. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(6), 257-260.
10. Дадабаева, Ш., & Аҳмедова, М. (2023). Қиёсий содда гапларда шакл ва мазмун масаласи. *barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 3(5), 57-60.
11. Dadabayeva, S. (2023). Comparative Lexico-Morphological Means in Languages. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 19, 63-68.
12. Дадабаева, Ш. (2021). Қиёслаш мазмунининг содда гаплар доирасида ифодаланиши. *Scientific journal of the Fergana State University*, (4), 45-45.